

女性視角下敘事場域轉換 ——“愛情閑話”締造海派電影《愛情神話》

葉子瑩¹

(1. 廣東財經大學 廣州 510000)

摘要：2021年上映的滬語電影《愛情神話》以中年愛情為切口，通過海派文化呈現與女性視角重構，成為現象級作品。影片以90後導演邵藝輝的“滬漂”觀察為基礎，在生活場、職業場、精神場三重場域中展開敘事：生活場聚焦上海“上只角”的市井生態，通過滬語對白與老建築符號展現海派文化魅力，揭示方言電影面臨的現代傳播困境；職業場借吳儂軟語的柔性表達，塑造主動掌控情感關係的女性群像，以“後女性主義”姿態突破傳統性別敘事；精神場運用“麥格芬”手法，通過宴飲、獨處、觀影等儀式化場景，完成對愛情神話的解構與重構。電影以散文化結構將中年情感困境融入都市文化肌理，既延續上海電影浪漫傳統，又以生活流敘事破解類型片窠臼，在文化認同焦慮與性別話語重構中，實現了海派電影美學的當代轉型。

關鍵詞：場域理論；海派電影；女性凝視；敘事場域轉換

Narrative Field Translocations from a Feminist Perspective: Constructing the "Shanghai-Style Cinema" in Myth of Love through "Romantic Vernaculars"

Ye Ziying¹

(1. Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou 510000)

Abstract: Shao Yihui's Shanghainese-dialect film *Myth of Love* (2021) reimagines middle-aged romance through Shanghai-style cultural codes and feminist narrative strategies, framed by Bourdieusian field theory. It navigates three interconnected fields: the lifeworld field revives regional authenticity through vernacular dialogues and urban semiotics while confronting dialect cinema's spatial limitations; the professional field subverts patriarchy via Wu dialect's soft power and post-feminist female agency; the symbolic field employs Hitchcockian MacGuffins and

作者簡介：葉子瑩，廣東財經大學，E-mail: 975526231@qq.com。

intertextual references to deconstruct love myths in liminal performative spaces. Through prose-like storytelling, the film maps Shanghai's cultural DNA—hybrid modernity, artistic habitus, and gendered poetics—revitalizing regional cinema's romantic tradition while addressing post-reform China's cultural identity anxieties. Its "romantic vernaculars," blending myth and mundanity, crystallize as a Bourdieusian *illusio* sustaining urban emotional ecosystems under neoliberal precarity.

Keywords: Field Theory (Bourdieu); Shanghai-Style Cinema (Haipai Cinema); Female Gaze; Narrative Field Translocations

在 2021 年在聖誕節前夜，一部反映上海普通市民生活與愛情糾葛的滬語故事片《愛情神話》登上院線。這部由邵藝輝編劇、導演，徐崢、馬伊琍主演的影片成為了 2022 年第一個“文化現象”，收獲了高票房、高話題關注度、高評價（豆瓣評分 8.3 分）的不俗成績。這部低成本、富有海派電影創作風格的愛情輕喜劇意外地拾起了互聯網的“流量密鑰”，其院線排片檔期因而延續至 2022 年春節檔開啟前一夜的除夕時分，在愛情類型片中創造近年來的愛情片“神話”。其成功之本，無疑是以“用情用力講好中國故事”^[1]為創作追求，滿足人民日益增長的精神文化需要。

六年“滬漂”邵藝輝導演作為一名 90 後女性電影人，以女性視角，通過敏銳而疏離地生活觀察，編導拍攝此影片。影片中表現了她對上海普通市民生活的深入體驗和巧妙想象。其將上海文化（紅色文化、江南文化、海派文化）之一的海派文化融入普通人的生活。在暖色調的世界中，遊走於咖啡館、梧桐樹、老派房屋、弄堂巷子、街邊的修鞋鋪，甚至那煙圈氤氳下暮色來襲的窗邊……後疫情時代，在經濟下行的強大壓力下，愛情在生活瑣碎中顯得虛無飄渺，而導演使用不常為人所歌頌的中年愛情矩陣為切入點，一明一暗的兩條敘事線、散文化的敘事結構，在五位主人公的生活場域、職業場域、精神場域橫跳交錯，又將其細致鋪陳，充溢著獨特而優雅的情欲交換。那吳儂軟語之間的因愛意流動而觸動人心的“閑話”，通過適度誇張的喜劇手法，讓“愛情神話”不再高高在上，而在生活、職業、普通市民的精神場域中活色生香，將上海風情躍然於屏幕之上，重現沉寂許久的上海電影的浪漫主義色彩。

場域是布爾迪厄社會學理論中的核心概念之一。布爾迪厄將場域概念定義為：“從解析的角度來說，我們可將在每一種地位間所擁有的關係解釋為一個客觀的大綱，或者說是一種結構框架，這就是場域的定義。”^[2]他又進一步指出其構成關係：“場域是一個層級分明的系統，場域內的各個行動者表現出鮮明的層級關係，分別處在特定的位置上，而行動者在場域中的位置是由資本的質量與數量的分布來決定的。”^[3]鬥爭性、歷史性、自主性及其諸多的不確定性，是場域的基本特征。《愛情神話》中以主人公老白行動線為明線，以老烏精神之愛為暗線，推動場域交錯，自帶時代屬性。把市井生活中的小情愛、小糾葛融入時代浪潮。浪花雖小，卻見微知著。女性之於生活、之於職場、之於獨立的精神追求，反映了“大綱”下的印痕，這就使該片的劇情內容、人物形象和思想主旨具有一定的社會意義和認識價值。

1. 生活場：現代符號的海派電影探索

一個世紀以來，在國人眼中，上海是一座充滿著驚喜和傳奇的夢幻之城。“魔都”是現代人對上海帶著向往之情的愛稱，是現代文明和都市景觀的符號隱喻，是近代中國一個走向

現代化的重要表征。1953年，美國學者羅茲墨菲在他的專著《上海——現代中國的鑰匙》一書中曾言：現代化“首先在上海出現，現代中國就在這裏誕生”^[4]，這裏上海比做近代中國走向現代化的一把鑰匙，其文化價值不言而喻。上海作為電影進入國門的重要發源地之一，其東西方文化碰撞的社會環境、人文環境使得近代電影自誕生以來就富含著海派風味。

《愛情神話》的海派外殼體現於影片全程使用滬語為交流語言。將上海人的地道情愫植入於最大面積的聽覺語言表演。在看似閑話的“噶三湖”“軋鬧猛”之中，城市風情趣味盎然呈現。與之相反的是在出了滬語區之外，則是以上海為軸心，以地理位置的文化差異為半徑，向外圈票房熱度遞減。其成因之一是海派電影的現代失語，從而使觀眾產生對滬語表演的間離效果。20世紀20年代至40年代有以《馬路天使》、《神女》、《烏鴉與麻雀》為代表，膾炙人口的海派電影；20世紀80年代以來有《張家少奶奶》、《女兒經》、《美麗上海》等增加改革開放新元素的海派電影佳作。但近年來，卻少有呈現。觀眾在多年觀影中產生的慣習是以“開心麻花”出品為首、帶著東北“大碴子”口音的喜劇表演。現代電影市場中稱“得二三線城市則得天下”“要多為小鎮青年拍攝影片”。此現象表現出中國電影的主要受眾人群集中於二三線城市。而由於聚焦百姓生活的現代海派影片數量不足，沒有做到良好的視覺文化傳播，導致觀眾沒有真正接受上海文化，與之相反的是感受到上海話所帶來的傲慢之感。從而使《愛情神話》與小城市間有了一定距離。其反映了某種在現代經濟發展中不平衡的地方自卑心理或者對現代都市生活的否認。所以，在生活場中的海派電影探索成為青年滬系影人的創作重難點也是學界討論的焦點。

與隔閡較大的滬系語言不同，建築符號所創造出的視覺場景卻更能引發觀眾共情心理。上影集團董事長王健兒在影片《愛情神話》專家研討會中談到“文化離不開物質載體”。“對文化地標的探討要以物理層面為基礎深入到精神層面”。^[5]攝影機對准主人公老白和老烏的日常生活，將人物活動的範圍控制在步行和騎行的距離，即五原路、安福路、新樂路、延慶路、常熟路這些上海人常說的“上只角”地區。導演以小尺度鏡頭集中地將故事聚焦於此，有意識地避開了高樓林立的現代都市區。都市化對老上海地區的新烙印卻留在影片中生活在此地區的老街坊、新鄰居裏。男主角老白的生活場域在祖傳的老式上海房屋中，以租賃房屋單間和教授繪畫為生，房客是家族企業在義烏的意大利青年亞曆山大。因亞曆山大欠交房租而常常在調侃語氣發生口角。女主角因與英國丈夫離婚，獨自帶著混血女兒與其母親同住小閣樓裏，因過於狹窄的生活空間和不同的生活方式常常鬧不愉快。在“閑話”中的人間煙火氣點燃老建築的現代色彩。

上海的海派風味，歸根到底不在於弄堂裏的咖啡館或者在義烏有家族企業的意大利房客

與英文不及格的混血女孩瑪雅，而在於國際化的藝術氛圍和高品質的藝術市場充斥著居民的生活場域，形成現代視覺符號。主人公老白與曖昧對象李小姐初次約會在上海話劇藝術中心，話劇臺詞是以色列著名現代悲劇《安魂曲》，“我站在長長的隊裏領我那一小把糖，隊很長，我沒排到”，暗示了女主角的感情線的走向與影片基於城市氛圍而富有藝術氣息的愛情格調。

2. 職業場：吳儂軟語中女性平權呼喚

《愛情神話》以老白無意遊走在三個女人的愛欲情感中、在死黨老烏的幫助下籌辦個人畫展為敘事主線，劇作基本上放棄了外部動作和戲劇沖突的架構，用線索編織的敘事手法，將劇情埋藏在生活流之中，最終以散文化的格局完成敘事。愛情與職業場域的交錯，是現代女性特有的情感交流方式。《愛情神話》是少有的將男女矛盾圓融處理的影片，它並不觸及兩性平等女性權利等社會議題，也不著眼於對父權的批判，而是更多地聚焦於兩性情感關係的探討。

在以往描摹職場生活的電影中，常常以男性為本位，作為強勢一方侵略著女性在職場中優異的表現。老白的職場場域的地位反轉，以三位女性對其的愛戀巧妙化解了老白的尷尬處境。常說“有錢有閑，老公失蹤，不要太靈”的“野貓”格洛瑞亞在與老白發生一夜情後，高價買下了老白那些顯而易見藝術價值不高的畫作；老白到電視臺錄節目充當手部模特，撞上有在職場中強勢卻綻放鋒芒的李小姐，在尷尬錄制中李小姐卻笑臉相迎、鼓勵不斷；在老烏尋遍巷末始終讓老白滿意不了策展場所，卻在格洛瑞亞和李小姐的幫助下峰回路轉，在外灘十八號免費舉辦……二位主要女性角色都採取主動的姿態處理男女情感關係，以吳儂軟語的“嗲”味，接受自身的女性身份，有後女性主義思潮之韻。

格洛瑞亞約老白去外灘十八號看畫展地點的戲份是本影片職業場域的點題之筆。鏡頭下兩位女性的剪影被拉長。以老白充當男性代表直面女性的內心獨白，老白在畫面中占據渺小篇幅，光影交界處恰到好處的留白。她們嘲諷男性視角的話劇，挖苦男導演的對女性非“白蓮花”則“蕩婦”的極端歧視，諷刺將女性物化成凝視對象的銀幕視覺符號。導演通過李小姐和格洛瑞亞之口面向鏡頭的陌生化效果，朝向男性電影人，點明影片女性視角。影片暗線展現導演對青年一代感情的思考，老白兒子“媽寶男”白鴿和北方“女漢子”女友洋洋的愛情線設置在基層職場咖啡店中。強勢的洋洋工作麻利，爽利大方，與被性別優待的男孩白鴿形成對比，在細微之處稱贊了女性的職場優勢。

當下正興起反抗“男性凝視”的“女性凝視”社會文化現象。“女性凝視”意在建立起女性屏幕話語權，是女性認識自我，建構自我的一種重要途徑。在一定程度上是女性在職場

這一相對公平的兩性博弈戰場上，在挫折曆練中走出中男性拯救女性的傳統觀念。作為新一代女性電影人的影視創作，女性意識覺醒成為編導邵藝輝藝術創作中的天然使命。影片中不乏表現出這位年輕的知識女性對都市女性職業場域生活的選擇、加工、概括和評價。可謂是都市女性職業場域中的“長長剪影”。影片結尾彩蛋中出現了兩本女性主義的書籍：《女性的權利》和《愛說教的男人》，據說均來自編導個人的閱讀書單，幫助觀眾在影片結束後將思考帶出影院。“女性意識或女性對自身的價值醒悟與追問，都意味著對男權的質疑或顛覆，對女性生存、生命、情感等狀態的關懷”。^[6]

3. 精神場：“麥格芬”手法下人性與“神性”的碰撞

“酒神精神”是尼采在《悲劇的誕生》中關於希臘悲劇思維方式和藝術特征的重要概念，與之對應的是“日神精神”。“日神”象征著美的外觀的無數幻覺力量；“酒神”則表現為驚駭狂烈的情緒放縱力量。^[7]影片中在許多場景中描繪主人公們的精神場域。既帶著對愛情的美好向往又充斥著對愛情的反叛力量。從女性角色齊聚白家的戲劇化宴飲、李小姐家那安靜獨處的窗口、前妻蓓蓓的尋歡舞場、為了紀念老白而舉辦的觀影儀式到最後以微信交流回歸現實生活。這些話劇般極具張力的片段之中，展現人性的複雜面。而貫穿其中的是費裏尼導演的影片《愛情神話》與暗線故事中老烏與明星索菲亞·羅蘭的《甜蜜生活》其散入精神縫隙中的輻射性存在，在實景中集體退場，完成一次惟妙惟肖的“麥格芬”。

《愛情神話》中的宴飲主要以人物間的頻繁而集中的對話中展現自我價值的“爭風”，而不為男人吃醋。在精神場域“重新發現她自己”^[8]兼而制造喜劇效果。三個女性輪流用“女人這輩子，沒有……是不完整的”句式造句的情節，駁斥著雞湯文學對女性的壓迫。而老白作為男性代表一句“女人這輩子，沒有造過反是不完整的”，在平衡構圖的畫面中言語間流動著變革的顏色，又在老白“胡鬧算了啦”息事寧人的平民智慧中完成一次巧妙的“麥格芬”。李小姐的幾場窗邊戲在浪漫風格音樂中，吸煙思考與老白之間的關係，心動卻不忍把選擇權利下放於老白手中，女性在婚姻市場中“走下坡路”雖不盡人意，但也不願湊合。關上窗戶，委婉向老白表示要“斷舍離”“一雙鞋子只能陪人走一段路，我要去的地方穿這雙鞋子不合適”。那位自嘲“犯了所有男人都會犯的錯”的前妻蓓蓓一方面深得婆婆歡心而又在舞場中一改日常精明形象，在交誼舞中搖曳生姿、尋歡引伴，經營著離婚女人的精神場域的浪漫。老烏誤以為心中戀人已死，說出愛情秘密解決暗線埋下的包袱，心中信仰破滅，死在了大聚會的第二天清晨，將悲劇推向高潮。而現代社會只有眾神狂歡的喜劇，沒有悲劇的存在價值。老烏的死亡被戲謔地反轉，變成一場“誤會”，紀念老烏的觀影會上觀影的坐席排列格式中，

呈現出全片規模最大一次的集合，推向喜劇結局的反高潮。演員與觀眾相視而坐，猶如李安《比利·林恩的中場戰事》使用 120 幀超高清技術畫面來表現本片最大的“麥格芬”——片內片外兩部《愛情神話》互文性。將屏幕對面的觀眾拉入電影精神場域的思考。最好的“麥格芬”手法是“最空靈的，最不存在的，最微不足道的”。^[9]每個人都接過白鴿遞過來的護手霜，接受這個有著解放意味的油膏的滋潤。

影片彩蛋中的微信場景將思考又拋向觀眾。老白問：“喜歡上了？”李小姐回：“其實一直喜歡，只是我沒準備好再去看一個新的電影，怕看到最後又是一個爛片”。老白說：“其實我們可以一起改寫結尾，朝你喜歡的方向”。精彩的潛臺詞表演預示著老白的愛情來了，打破了世俗看來不可能發生的“愛情神話”。又將老烏那半真半假無需參透的愛情故事植入“閑話”的真實場域。

4. 結語

在日新月異的都市生活中，情感成為在生活與職業場域在每個體身邊的“閑話”，社會壓力導致單身主義橫行。而電影需要制造“神話”來守護都市文化與情感信仰。我們鼓勵“神話”，它將以最炙熱的創作熱情與最平實無華的“閑話”表達，悄然來到我們身邊。電影之於觀眾，將“麥格芬”鎖進每一位觀影人的精神空間。

參考文獻

- [1] 習近平. 在中國文聯十一大、中國作協十大開幕式上的講話[N]. 人民日報. 2021. 12. 15.
- [2] 皮埃爾·布迪厄, 華康德·實踐與反思—反思社會學導引[M]. 李猛、李康譯. 北京: 中央編譯出版社, 2004 (133-134)。
- [3] 皮埃爾·布迪厄, 華康德·實踐與反思—反思社會學導引[M]. 李猛、李康譯. 北京: 中央編譯出版社, 2004 (142)。
- [4] (美) 羅茲·墨菲: 《上海——現代中國的鑰匙》, 上海人民出版社 1986 年版, 第 5 頁.
- [5] 王健兒. 在《愛情神話》專家研討會的發言[R]. 新時代電影的破圈密碼——影片《愛情神話》專家研討會綜述. 孫陳誠王天翼記錄 2022. 1. 7.
- [6] 董沁旋: 《悲情中的抗爭——婁燁電影女性意識解讀》, 《視聽》2021 年第 12 期。
- [7] 陶東風. 文學理論基本問題[M], 北京: 北京大學出版社, 2012.
- [8] 張京媛編. 當代女性主義文學批評[M]. 北京: 北京大學出版社, 1992: 377.
- [9] [法] 弗朗索瓦·特呂弗. 希區柯克與特呂弗對話錄[M]. 鄭克魯譯. 上海: 世紀出版集團, 2007: 108.